

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 750 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Qudratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'liqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozorida emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukurullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruz Raxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

Agroklasterning tadbirkorlikni rivojlantirishdagi ahamiyati	219
Qurbonov Alisher Boboqulovich	
“Yashil” Iqtisodiyotni rivojlantirishda turizmga investitsiyalarning roli	224
Azimov Olimjon Orifovich	
Raqamli texnologiyalar asosida aholini ro‘yxatga olish jarayonlarini samarali tashkil etish	236
Annazarova Barno Rustamovna	
Qishloq xo‘jaligida sug‘oriladigan yerlar unumdorligini oshirishni iqtisodiy rag‘batlantirishning dolzarb masalalari.....	242
Isaxanov Muslimjon Ma‘rifjon o‘g‘li	
Logistika va uning sanoat mahsulot ishlab chiqarish tannarxiga ta‘sirini kamaytirish	246
Zokirjonov Asadbek Otabek o‘g‘li	
Sug‘urta kompaniyalari moliyaviy risklarini baholash	249
Baymuratova Gulirayxon Tursunbaevna	
Tadbirkorlik salohiyati tushunchasining rivojlanish bosqichlari	255
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o‘g‘li	
Qishloqlarning resurs salohiyati iqtisodiy kategoriya va iqtisodiyotning agrar sektorini rivojlantirishning zaruriy sharti sifatida	260
Tursunpo‘latov Farxodjon Xoshimjon o‘g‘li	
Kommunal xizmatlarni rivojlantirishda xorij tajribasidan foydalanish.....	265
Mardanova Mohidil Otabek qizi	
Analysis of factors affecting the sustainable development of transport networks in Khorezm	269
Karimboev Dilshod Davronbek o‘g‘li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	274
Lutfullo Xalimovich Qadirov	
Использование социальных сетей как инструмента маркетинга для фермеров	278
Назарова Гулрух Умаржоновна	
O‘zbekiston transport-logistika tizimida logistika samaradorligi indeksi (LPI) va uning tadbirkorlik subyektlari faoliyatidagi ahamiyati	283
Ismoilov Narimonjon No‘monjon o‘g‘li	
Davlat maqsadli dasturlarini imtiyozli kreditlash tizimining mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi o‘rni.....	287
Shodiyev Shuhrat Sunnat o‘g‘li	
O‘zbekistonda potensial YaIM.ning ekonometrik tahlili	293
Djabbarov Raximjon Abdullaevich	
Tibbiyot muassasalarini kafolatlangan tibbiy xizmatlar paketi asosida moliyalashtirish tizimini takomillashtirish masalalari	298
Muxammadiev Ramz Zoirjon o‘g‘li	
Стратегии развития медицинских организаций в Узбекистане	313
Исломбек Умиров	
Kambag‘allikka qarshi kurashning falsafiy va ijtimoiy asoslari: Tarixiy tahlil	321
Iloxomjonov Jaxongir Alisher o‘g‘li	
Innovatsion loyihalar va startaplarni moliyalashtirishda venchur fondlarining ahamiyati.....	329
Atamuradov Sherzod Akramovich	
Reforms in higher education institutions of the republic of uzbekistan	334
Gafurov Anvar Bazarbayevich	
Namangan viloyati qurilish materiallari ishlab chiqarish korxonalarining faoliyati samaradorligini ta‘minlash holati va tahlili	343
Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o‘g‘li	

Increasing the innovation potential of construction materials industry enterprises.....	350
Kurbanova Shaxnoza Yuldashbayevna	
Jahon savdo tashkiloti doirasida to'qimachilik mahsulotlarining xalqaro savdosi.....	356
Nurbojev Jaloliddin Mamadiyevich, Abduvohidov Behzod	
Farg'ona vodiysida turizm xizmatlarining rivojlanish tendensiyalari tahlili.....	361
Mamatqulov Zarifbek Sharifjonovich	
Qishloq xo'jaligida investitsiya faoliyatini moliyalashtirishni takomillashtirish chora-tadbirlari.....	366
Ko'chqarov Fayzullo Abdujabborovich	
Tarkibiy o'zgarishlar sharoitlarida xo'jalik yurituvchi subyektlarda investitsiyalarni faollashtirish.....	376
M.J.Nabiyeva	
O'zbekistonda aholi omonatlari va ularni kafolatlash tizimi.....	382
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	
Взаимодействие образования и бизнеса с элементами дуального образования.....	389
Баходурова Сулхия Азизхожаевна, Акрамова Зарринахон Башировна, Ли Марина Рудольфовна, Ромашкин Роман Анатольевич, Мухтарова Доната Равшанбековна	
O'zbekistonda yashirin iqtisodiyot darajasini qisqartirishda samarali yondoshuv.....	396
Bobojonov Azimjon Akmal o'g'li	
To'qimachilik sanoati korxonalarida innovatsion rivojlanish strategiyalarini takomillashtirish zaruriyati.....	403
Sarimsaqov Doniyor Xomidovich	
Xorazm viloyatida hududiy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini baholash.....	409
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
O'zbekistonda aholini uy-joy bilan ta'minlashdagi murakkabliklar va ularning yechimlari.....	414
Xannarov Komiljon Karimovich	
Elektron hukumatdan smart hukumatga.....	419
Abidov Abdujabbar Abduxamidovich	
Tadbirkorlik va kichik biznesni rivojlanishi va samaradorligining nazariy-uslubiy asoslar.....	426
Axatova Shaxnoza	
O'zbekistonda banklar faoliyatini tartibga solishning zamonaviy mexanizmlari.....	432
Abdullaev Suyun Artikovich	
Raqamli transformatsiya va hududlarning inklyuziv iqtisodiy o'sishini ta'minlash yo'llari.....	436
Zokirova Bahora Zokir qizi	
Market research strategies in the global tech industry: a comparative study of apple, samsung, and huawei.....	440
Abbos Ruzmamatov	
Strategic analysis of innovation development in manufacturing enterprises: approaches, challenges, and future perspectives.....	444
Musayeva Shoirazimovna	
Kichik biznes subyektlarini raqobatbardoshligini oshirishda moliyalashtirish texnologiyasi.....	452
Axmedov Oybek Turgunpulatovich	
Boshqarish jarayonlarini samaradorligini oshirish orqali iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash.....	459
Xo'jamurodov Asqarjon Jalolovich, Usmonov Suxrob Zayniddin o'gli	
Raqamli iqtisodiyotda axborot texnologiyalarining o'rni: amalga oshirish imkoniyatlari va kelajak istiqbollari.....	469
Kurbanov Farrux Uktamovich	
Kichik biznes uchun investitsion muhit jozibadorligining ko'rsatkichlari tahlili.....	469
Jurayev Elyorbek Sobirjon o'g'li, Nabiyeva Muhabbat Djabirxanovna	

Fiskal va monetar siyosatni muvofiqlashtirishda inflyatsiya ko'rsatkichining ekonometrik tahlili	475
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Bandlikni ta'minlashning moliyaviy mexanizmini takomillashtirish	479
Karimjonov Muhammadrasul To'liqinjon o'g'li	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
Аутсорсинг и рост сферы услуг: воздействие на занятость (практика США)	494
Назаров Зиёвуддин Шарофиддинович	
Restoran xizmatlari sohasi ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligini oshirishda marketingning zamonaviy konsepsiyalarini qo'llash	501
Ibodov Kamoliddin Mamatqulovich	
The revenue manager in the hospitality industry	507
Kalandarova Gulnoza	
Davlat moliyaviy nazoratini joriy etilishi bo'yicha ayrim xorijiy davlatlar tajribalari	510
B.Turabov	
Barqaror rivojlanishni ta'minlashning hududiy xususiyatlari.....	517
Baxtiyorova Dildora	
Elektr energiyasi samaradorligini yaxshilashga innovatsion va strategik yondashuvlar.....	521
Doliyev Shoxabbos Qulmurot o'g'li	
Don maxsulotlari sifat ko'rsatkichlariga sovuq konditsionerlash tizimini samaradorligini tahlil qilish	525
Yusupov Azamat Alijonovich, Akramova Gulhayo Abidovna	
O'zbekistonda tijorat banklarini rivojlantirish va transformatsiya qilish istiqbollari	532
Mutalova Mohira	
Optimizing crisis-handling mechanisms in commercial banks	537
Muydinov Muhammadsardor Abdukayum ugli	
Ochiq bank (open banking) faoliyatining xalqaro tajribasi va o'zbekistonda qo'llanilishi	541
Xoshimov Elmurod Abdusattorovich, Abduvahobov Shohruh Xolmo'min o'g'li	
Mikrosug'urtaning kichik biznes risklarini sug'urtalashning innovatsion mexanizmi sifatidagi ahamiyati.....	549
Tuxtamishev Shodimurod Qurbonboyevich	
Agroklastarlarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	553
Topildiev Soxibjon Raximjonovich, Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna	
Econometric analysis and adjustment of agricultural production processes.....	563
Makhambetova Uringul	
The importance of investing investment in fixed capital.....	568
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Ruzimatov Sanjarbek Qosimjon ugli	
Kichik biznes iqtisodiy samaradorligini oshirishda kasanachilik va mahalliy yetkazib beruvchilarni rivojlantirish	573
Ergashev Jamshid Jamoliddinovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlari bozorining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati	577
Zaidov Islom Ibragimjonovich	
Respublika iqtisodiyotining innovatsion salohiyati va undan foydalanish.....	583
Olchinboyev Otabek Abdusamad o'g'li	

Математическое моделирование забойки при использовании вв с экспоненциальным внешнем воздействием	587
Джураева Нодира Мурадуллаевна	
Kichik biznes subyektlari faoliyatini moliyaviy ta'minoti masalalari	593
Aymurzaeva Gulnaz Puxarbaevna	
Logistika harajatlarini optimallashtirish shartlari.....	598
N.B. Shanazarova	
G'o'zaning yangi tizmalari tolasining sifat ko'rsatkichlari	603
X.A.Boltabaev, X.A.Mamadjonov	
Aholi turmush darajasi baholashda daromadlarning ahamiyati	607
Tursunov Farxod Baxodir o'g'li, Qambarov Bahriddin Panji o'g'li	
Turizmda mehmonxona biznesi tahlili va o'zbekistondagi rivojlanish istiqbollari	612
Ahmadjon Taniev	
Xodimlar bilan hisob-kitoblar hisobining nazariy va normativ-huquqiy asoslari.....	618
Ametova Nasiba Danilovna	
Nodavlat notijorat tashkilotlar boshqaruvida zaifliklar	622
Odilbekova Dilnoza Murataliyevna	
Respublika iqtisodiyotida oziq-ovqat sanoatini rivojlanish tendensiyalari	626
Baxritdinov Sherzodbek Bahodirovich	
Qurilish materiallari sanoati korxonalari raqobatbardoshligini oshirishning xorijiy ilg'or davlatlar tajribasi	631
Qaxxorov Shoxruxbek Shavkatjon o'g'li	
Порядок аудита лизинговых операций	636
Турсунов Улугбек Сативолдиевич	
Fond bozorida aksiyalar muomalasi tahlili.....	641
Quvondiqov Muhammad Quvondiqovich	
Низкоуглеродное развитие: ключевой фактор устойчивого развития в узбекистане и мировом контексте	646
Исламов Шохзод Шухрат ўғли	
Устойчивое управление ресурсами: роль государственного управления, квоты на природные ресурсы и производительности энергии.....	653
Ибрагимов Захид Тахирович	
Milliy iqtisodiyotda sanoat korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash va rivojlantirish usullari.....	661
Yuldashev Fozil Turapovich	
Food security problems.....	667
Shukurov Tohirjon Izzatullo o'g'li	
Waste management in the dairy industry.....	669
Shukurov Izzatullo Khikmatullaevich	
Sanoat korxonalariga kiritilgan investitsiyalar samaradorligining ilmiy-nazariy asoslari.....	675
Feruzha Hojiqulova Dona qizi	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport salohiyatini oshirishda vujudga kelayotgan muammolar va ularning yechimlari	683
Yuldasheva Dildora Kamiljan qizi	
O'zbekistonda budjet tashkilotlarida moliyaviy nazoratini olib borishning ustuvor yo'llari	687
Alxanova Feruza Faxritdinovna	
O'zbekistonda davlat xaridlari tizimini takomillashtirish.....	691
Shermatov G'ofurjon G'ulamovich, Mamasoliev Abrorbek Abdug'ani o'g'li	

Kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasi takomillashuvida tarmoq bo'yicha ixtisoslashuv jarayonlarining ahamiyati va ularning rivojlanganlik darajasiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar	696
Sharipov Kuvondik Baxtiyorovich	
Mamlakat banklarida axborot texnologiyalari orqali masofaviy bank xizmatlarini tashkil etish tartibi va tahlili	702
Yusufxo'jaev Fazliddin Mansur o'g'li	
Raqamli platformalar orqali yashil mahsulotlar va xizmatlarni rivojlantirish	709
Nurmetova Muyassar Jumanazarovna	
Development and practical application of financial security indicators at the regional level: The case of Uzbekistan	715
Elmurodov Shohzod Shavkatovich	
Boshqaruv psixologiyasining terminologik tahlili va semantik xususiyatlari	720
Norboyeva Dilafuza Jumaqulovna	
Mintaqa ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga kiritilgan investitsiyalarning iqtisodiy-statistik tahlili	724
Tursunpulat Davronovich Maxmudov	
Paxta-to'qimachilik klasterlar mahsulotlar eksportini motivatsiyalash mexanizmini takomillashtirish	730
Mansurov Saidxo'ja Kamalovich	
Yashil iqtisodiyotni rivojlantirish huquqiy kafolatlari	735
Usmonov Shavkatjon Shukurovich	
Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning amaliy jihatlari	744
Muslitdinov Nodir Xojievich	

NODAVLAT MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARI FAOLIYATINI DAVLAT TOMONIDAN QO'LLAB-QUVVATLASHNING AMALIY JIHATLARI

Muslitdinov Nodir Xojievich

TDIU mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: Maqolada nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyati, ularga hukumat tomonidan taqdim etilayotgan imtiyozlar haqida so'z boradi. Shuningdek, nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatiga davlat subsidiyalarini jalb etishning zaruriyati yoritiladi.

Kaliit so'zlar: nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari, subsidiya, kompensasiya, smetaviy moliyalashtirish, me'yoriy moliyalashtirish, dasturiy moliyalashtirish, shartnoma asosida moliyalashtirish, maktabgacha ta'lim tizimi.

Abstract: The article describes the activities of non-governmental preschool education organizations, the benefits provided to them by the state. It also emphasizes the need to attract state subsidies to the activities of non-governmental preschool educational organizations.

Key words: non-governmental organizations of preschool education, subsidies, compensations, estimated financing, normative financing, program financing, contractual financing, preschool education system.

Аннотация: В статье рассказывается о деятельности негосударственных организаций дошкольного образования, льготах, предоставляемых им государством. Также подчеркивается необходимость привлечения государственных субсидий к деятельности негосударственных дошкольных образовательных организаций.

Ключевые слова: негосударственные организации дошкольного образования, субсидии, компенсации, сметное финансирование, нормативное финансирование, программное финансирование, договорное финансирование, система дошкольного образования.

KIRISH

Jahonda so'nggi yillarda iqtisodiy va ijtimoiy sohalarini tobora kengroq qamrab olgan raqamlashtirish jarayonlari barcha sohalar kabi maktabgacha ta'lim tizimiga ham sezilarli ta'sir ko'rsatishi natijasida maktabgacha ta'lim muassasalarida moliyaviy resurslarni samarali boshqarish, budjet mablag'laridan foydalanish shaffofligi va hisobdorligini ta'minlash, boshqaruv samaradorligini oshirish, hisob-kitob va hisobot jarayonlarini optimallashtirishga bo'lgan zaruriyat tobora ortmoqda.

O'zbekistonda maktabgacha ta'lim sohasida davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish, maktabgacha ta'lim qamrovini oshirish, maktabgacha ta'limni boshqarish tizimini takomillashtirish, maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini moliyalashtirish shaffofligi va samaradorligini ta'minlash, maktabgacha ta'lim tizimiga innovatsiyalarni, ilg'or pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarning sog'lom va balanslashtirilgan ovqatlanishini, sifatli tibbiy parvarishini ta'minlash orqali sohani barqaror rivojlantirish masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda [1].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Hozirgi vaqtda raqamli iqtisodiyot jamiyatning barcha sohalariga, jumladan, ijtimoiy sektorga ham katta ta'sir ko'rsatmoqda. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari kabi ijtimoiy muassasalarga raqamli texnologiyalarni joriy etish nafaqat ko'rsatilayotgan xizmatlar sifati oshishini, balki moliyaviy jarayonlarni ham optimallashtirishga yordam beradi.

Maktabgacha ta'lim tashkiloti davlat va jamiyatning fundamental asoslarini institusional shakllantiruvchi, yosh avlod bilan pedagogik faoliyatni ta'minlovchi muassasadir. O'sish davrida odamlarda asta-sekin paydo

bo'ladigan huquqlardan biri bu ta'limdir. Bola huquqlari to'g'risidagi konvensiyaga muvofiq, quyidagi omillarga alohida e'tibor beriladi [2]:

ta'lim muassasasiga tashrif buyurish imkoniyati;

ta'lim faoliyati uchun sharoit yaratish;

xalqlar o'rtasidagi do'stlik, ayollar tengligi, bag'rikenglik, erkin jamiyatda tinchlik va o'zaro hamjihatlikka asoslangan hamda hayotga oqilona tayyorlashga qaratilgan ta'lim va tarbiyani tashkil etish;

ta'lim jarayoni ishtirokchilari o'rtasidagi o'zaro hurmatga asoslangan bolalar o'rtasidagi munosabatlar.

Ma'lumki, bolalik - bu inson hayotida salomatlik darajasi ham, shaxsiyati ham shakllanadigan davr. Xususan, bolalik davridagi tajribalar insonning turmush tarzini belgilashga asos soladi. Bundan tashqari, rus olimi T.Doronova ham bolalikdan olingan bilimlarning ahamiyatini ta'kidlaydi [3].

Yuqoridagilardan kelib chiqadiki, bolalik davrida olingan bilimlar inson hayotida muhim o'rin egallaydi. Bizning fikrimizcha, maktabgacha ta'lim muassasalarini moliyalashtirishning dolzarbligi ana shu xulosalar bilan yana bir bor tasdiqlanadi. Bu, o'z navbatida, bilimlil avlodni shakllantirishga qaratilgan natijalar orqali muassasalarning moliyaviy faoliyati samaradorligini baholash imkonini beradi.

A.Mahmudov maktabgacha ta'lim muassasalarini moliyalashtirishda xalqaro tajribadan foydalanish imkoniyatlarini baholaydi. Xususan, Evropa mamlakatlaridagi maktabgacha ta'lim muassasalarini budjetdan moliyalashtirish tendensiyalarini tahlil qilib, ularni O'zbekistonda qo'llash bo'yicha taklif va tavsiyalar beradi [4].

Maktabgacha ta'lim muassasalarida budjet mablag'larini saqlab qolish ushbu muassasani moliyalashtirish samaradorligi mezonlarini amaliyotga joriy etishni taqozo etadi. Dunyoning ko'pgina mamlakatlarida maktabgacha ta'lim budjetdan moliyalashtirishning salmoqli ulushi bilan ajralib turadi [5]. Mamlakatimizda davlat budjeti xarajatlarida ta'limga sarflangan xarajatlar eng katta ulushga ega ekani ham ma'lum. Misol uchun, agar Rossiya Federasiyasida maktabgacha ta'limda budjet mablag'larining roli 2006 yilgacha to'liq bo'lgan bo'lsa, so'nggi yillarda budjetdan tashqari manbalar ulushini oshirish tendensiyasi kuzatildi.

K.Nasurova ilmiy izlanishlarida "maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini moliyalashtirish tizimini takomillashtirishda davlat xizmatlarini ko'rsatish uchun iqtisodiy jihatdan asoslangan xarajatlar; tegishli jamoat hududida yashovchi barcha bolalarning maktabgacha ta'lim olish imkoniyati va shart-sharoitlarini ta'minlaydigan joriy mexanizmlardan foydalanish talab etilishini qayd etadi" [6].

X.B.Nazarov ilmiy tadqiqotlarida maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim sifatini baholash muammolari va jahon amaliyotida mavjud bo'lgan tahlil asosida ta'limga budjet xarajatlari samaradorligini baholashga nisbatan uslubiy yondashuvlar muhokama qilinadi [7].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu maqolada nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini rivojlantirishda hukumat tomonidan beriladigan imtiyozlar bo'yicha qiyosiy va statistik tahlil usullaridan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJA MUHOKAMASI

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari turli usullar bilan moliyalashtirilishi mumkin. 1-jadvalda Maktabgacha ta'lim muassasalarini moliyalashtirish usullari va ularning xususiyatlari keltirilgan.

O'zbekistonda davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida budjet mablag'larini taqsimlashda smetaviy moliyalashtirish amaliyotidan foydalaniladi, chunki bu amaliyot O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1999 yil 3 sentyabrdagi "Budjet mablag'larini moliyalashtirish tartibini takomillashtirish to'g'risida"gi 414-son qarori bilan amalga oshiriladi.

Ushbu qarorga muvofiq maktabgacha ta'lim tashkilotlarini moliyalashtirish amaliyoti mahalliy budjetlarga taqdim etiluvchi smeta asosida amalga oshirilmoqda, bu xarajatlarni qoplash uchun daromadlar to'liq yo'naltirilmagan. Shu nuqtai nazardan qaraganda, budjet mablag'lari ushbu turdagi ta'lim xizmatlarini to'liq qamrab ololmaganligi sababli, budjetdan tashqari moliyalashtirish manbalarini shakllantirish tendensiyasi kuzatilmoqda.

1-jadval. Maktabgacha ta'lim muassasalarini moliyalashtirish usullarining xususiyatlari.

Moliyalashtirish usullari	Moliyalashtirish obyekti va predmeti	Moliyalashtirish manbai	Budjet mablag'lari-ni ta'min-lash uchun shakl	Budjet mablag'larini ta'minlash shartlari
Smetaviy	Tashkil etish, tashkil etish xarajatlari	Budjet va xo'jalik fondlari	Tashkilotga hissalar	Budjet moddalari bo'yicha xarajatlarni qat'iy maqsadli amalga oshirish

Me'yoriy	Xizmatlar, xizmat ko'rsatish xarajatlari	Budjet va xo'jalik fondlari	Chegirmalar, muassasaga subsidiyalar	Taqdim etilgan xizmatlar uchun maqsadli xarajatlarni amalga oshirish
Dasturiy	Maqsadlar, maqsadli dastur chora-tadbirlari	Tijorat va notijorat tashkilotlarining budjet mablag'lari	Budjetdan investisiyalar, subsidiyalar, davlat xaridlari uchun ajratmalar	Maqsadli dasturlar asosida rejalashtirilgan natijalarga erishish
Shartnoma asosida	Xizmatlar, ta'lim xizmatlarini rivojlantirish xizmatlari uchun xarajatlar	Uy xo'jaligi budjeti mablag'lari	Davlat shartnomalari bo'yicha xizmatlar uchun budjet mablag'lari	Davlat shart-nomalari bo'yicha belgilangan xizmatlarni etkazib berish

Maktabgacha ta'lim muassasalarida moliya-xo'jalik ishlari sohasida mustaqillik to'liq ta'minlanmagan, shuning uchun me'yoriy usuldan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Moliyaviy faoliyatni standartlar asosida amalga oshirish imkoniyati yaratilishi bilan moliyaviy-xo'jalik faoliyati mustaqil bo'ladi.

Fikrimizcha, me'yoriy miqdordagi budjet mablag'lari doirasida maktabgacha ta'lim xizmatlarini ko'rsatishda smeta usuliga nisbatan me'yoriy usuldan foydalanishga o'tish tendensiyasi moliyaviy mustaqillikni shakllantirish uchun ko'proq imkoniyatlar yaratadi. Bu, birinchidan, budjet xarajatlaridan aniq maqsadli foydalanishni ta'minlaydi; ikkinchidan, xarajatlarning asosli bo'lishini ta'minlaydi; uchinchidan, etarli mablag'ni ta'minlaydi; to'rtinchidan, muassasalar o'rtasida raqobat muhitini shakllantirish uchun zamin yaratadi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarini dasturiy moliyalashtirish. Bu maktabgacha ta'lim muassasalariga xizmat ko'rsatish sohasida belgilangan maqsadlarga erishish bo'yicha chora-tadbirlarni dasturiy moliyalashtirishdir.

Ushbu usul muayyan chora-tadbirlar majmuasini amalga oshirish uchun ijtimoiy samaradorlikni aks ettiruvchi budjetdan rejalashtirish asosida, shuningdek sub'ektlarning o'z maqsadlariga erishish uchun budjet mablag'lari hisobidan moliyalashtirishni nazarda tutadi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarini shartnoma asosida moliyalashtirish. Ushbu moliyalashtirish mexanizmi davlat va xizmat ko'rsatuvchi provayderlar o'rtasida qurilgan. Bu usul yordamida nafaqat mas'uliyat, balki davlat nomidan maktabgacha ta'lim sohasida faoliyat yurituvchi fermer xo'jaliklariga ko'rsatilayotgan xizmatlar sifatini baholash parametrlari tizimi ham ishlab chiqiladi. Shu bilan birga, budjet mablag'larini olish bo'yicha shartnomalar tuzishda raqobat muhiti vujudga keladi, bu esa sifatni oshirish va natijalarni boshqarishning asosiy omili bo'lib xizmat qiladi.

Maktabgacha ta'lim tizimini, shu jumladan maktabgacha ta'lim xizmatlari nodavlat sektorini yanada rivojlantirish, maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarmog'ini kengaytirish va moddiy-texnika bazasini mustahkamlash, bolalarning maktabgacha ta'lim tizimiga yanada kengroq qamrab olinishini ta'minlash hamda maktabgacha ta'lim sohasidagi davlat-xususiy sherikchiligi uchun qulay shart-sharoitlar yaratish maqsadida 2018 yil 5 aprel kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Maktabgacha ta'lim tizimini yanada rag'batlantirish va rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3651-sonli qarori qabul qilindi. 1-rasmda O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi tomonidan davlat-xususiy sheriklik shaklidagi maktabgacha ta'lim tashkilotlarini tashkil etish uchun tijorat banklariga resurslarni joylashtirish sxemasi keltirilgan.

Bunda DXSh loyihasini amalga oshiruvchi maktabgacha ta'lim tashkiloti NMTTBATda ro'yxatdan olinganidan so'ng tizimdan ariza jo'natadi, Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi imtiyozli kredit ajratilishi tavsiya etilgan DXSh loyihalari ro'yxati va ularga ajratiladigan imtiyozli kredit mablag'lari miqdorlari to'g'risidagi ma'lumotlarni Iqtisodiyot va moliya vazirligi hamda birlashtirilgan tijorat bankiga 3 ish kunida taqdim etadi.

So'ngra, birlashtirilgan tijorat bankiga DXSh loyihasini amalga oshiruvchi maktabgacha ta'lim tashkiloti loyihani amalga oshirish uchun kredit mablag'i zarurligi haqida ariza taqdim etadi. Tijorat banki kredit olish istagini bildirgan DXSh loyihalari reestri, buyurtmanoma va ajratiladigan resursni qaytarish grafisini Iqtisodiyot va moliya vazirligiga taqdim etganidan so'ng vazirlik buyurtmanomaga asosan mablag'larini qaytarish grafisini ko'rsatgan holda resurs ajratish shartnomasini bank bilan 3 bank ish kunida tuzadi hamja bankning maxsus hisobvarag'iga mablag'larni 2 bank ish kunida o'tkazib beradi.

1-rasm. O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi tomonidan davlat-xususiy sheriklik shaklidagi maktabgacha ta'lim tashkilotlarini tashkil etish uchun tijorat banklariga resurslarni joylashtirish sxemasi [8].

Davlatning maktabgacha ta'limga qamrab olishni kengaytirish bo'yicha strategiyasini aniq ko'rsatish mumkin. Ayniqsa nodavlat sektorni rivojlantirishga urg'u berilayotganini alohida qayd etish lozim (nodavlat maktabgacha ta'lim muassasalari uchun subsidiyalar hajmining sezilarli oshishi va davlat maktabgacha ta'lim muassasalari uchun qurilish va rekonstruksiya ishlariga kapital xarajatlarning kamayishi). 2-rasmda Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlariga Davlat budjeti mablag'laridan subsidiyalar va kompensasiyalarni ajratish va to'lash sxemasi keltirilgan bo'lib, unga ko'ra NMTTlarga subsidiyalar 6 bosqichda amalga oshiriladi.

2-rasm. Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlariga Davlat budjeti mablag'laridan subsidiyalar va kompensasiyalarni ajratish hamda to'lash sxemasi [9].

Davlat tomonidan moliyalashtirish va NMTTlarini qo'llab-quvvatlash tizimi O'zbekistonda maktabgacha ta'limni modernizatsiya qilishning muhim qismi hisoblanadi. So'nggi yillarda maktabgacha ta'limning sifati va mavjudligini oshirish maqsadida xususiy sektorni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan subsidiyalash mexanizmlari joriy etildi.

Bu subsidiyalar NMTTlarning pedagoglarga ish haqi to'lash, tarbiyalanuvchilarni ovqatlantirish, kommunal xizmatlar, shuningdek, dori-darmonlar va yumshoq jihozlar (koyka-yotoq) xarid qilish xarajatlarini qoplashga yo'naltiriladi.

Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarini boshqarish axborot tizimi (NMTTBAT) ning NMTTlarni subsidiyalash jarayoniga joriy etilishi davlat moliyasini boshqarishda shaffoflik va samaradorlikni oshirish yo'lidagi muhim qadam bo'ldi. Raqamli texnologiyalar bolalarning ishtirokini to'liq avtomatik hisobga olishni va ularni subsidiyalarni hisoblash tizimiga integratsiya qilishni ta'minlaydi, bu qo'lda hisob-kitob qilishda tez-tez yuzaga

3-rasm. 2018–2023-yillar NMTTlarga ajratilgan subsidiyalar hajmi va ularning o'zgarish dinamikasi (mlrd. so'm) [10].

Shunday qilib, NMTTdagi subsidiya jarayonlarining raqamlashtirilishi mablag'lardar maqsadli foydalanishga, shaffoflik darajasini oshirishga va subsidiyalash sohasidagi suiiste'molchiliklar sonini kamaytirishga yordam berdi. 2023 yilda ushbu axborot tizimi orqali 5 mingdan ortiqdavlat-xususiy sheriklik bitimlari elektron rasmiylashtirildi va 24 mingdan ortiq nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarini qo'llab-quvvatlash uchun Davlat budjetidan 2,7 trln.so'm subsidiyalar avtomatik ravishda tadbirkorlarga ajratildi. Hukumat tomonidan nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarini rag'batlantirishga qaratilayotgan chora-tadbirlar ushbu tashkilotlarni rivojlantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarini davlat tomonidan subsidiyalarini ajratish orqali bolalarni maktabgacha qamrov darajasini oshirish, maktabgacha ta'lim xizmatlari sifatini oshirish imkoniyatlari yuzaga keladi. Tadqiqot natijasida quyidagi xulosalarni shakllantirish mumkin:

1. Budget mablag'larining chegaralangan hajmi doirasida maktabgacha ta'lim xizmatlarini ta'minlashda smetali usuldan ko'ra, normativli usulga o'tib borish tendensiyasi moliyaviy mustaqillikni yuzaga keltirishga ko'proq imkon beradi. Bu birinchidan, budget xarajatlaridan aniq manzilli foydalanilishini ta'minlasa, ikkinchidan, xarajatlarning asoslanishi, uchinchidan, mablag'larning etarililigini ta'minlash, to'rtinchidan muassasalar o'rtasida raqobat muhitini shakllantirishga zamin hozirlaydi.

2. MTTlarda moliyaviy oqimlar va hisobotni boshqarish jarayoniga NMTTBAT axborot tizimini joriy etish maktabgacha ta'lim tizimida shaffoflikni, aniqlikni va moliyaviy jarayonlarning samaradorligini oshirishga hamda davlat mablag'laridan samarali foydalanishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

3. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari xarajatlarini qoplashda davlat budjeti mablag'lari hisobidan subsidiyalarni nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarini boshqarish axborot tizimi orqali yo'naltirish amaliyotini joriy etilishi davlat budjeti mablag'larini shaffof taqsimlanishini ta'minlaydi.

4. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarining kommunal to'lovlarini davlat budjeti hisobidan 50 foizini kompensatsiya qilinishi maktabgacha ta'lim xizmatlari uchun sarflanadigan xarajatlarni kamaytirish uchun xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сонли Фармони. <https://lex.uz/docs/5841063>
2. Конвенция о правах ребенка. //Международные акты о правах человека /Сост. и вступ. ст.: В.А. Карташкин, Е.А. Лукашева. – М.: Инфра-М, 1998. С. 306-324.
3. Доронова Т. Н. Дошкольное учреждение и семья – единое пространство развития: методическое руководство для работников дошкольных образовательных учреждений / Т. Н. Доронова, Е.В. Соловьева, А.Е. Жичкина, С.И. Мусиенко. – М.: ЛИНКА – ПРЕСС, 2001. – С. 5.
4. Махмудов А.А. Олий таълим муассасаларида молиялаштириш тизимини бошқаришнинг ҳалқаро амалиёти. // Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар электрон журнали. – Т.: ТДИУ, 2015. - №1.
5. Абдуллаев А.Ф. Ўзбекистонда мактабгача таълим муассасаларини молиялаштиришни такомиллаштириш. и.ф. бўй. Фал.док. (PhD) дисс. авт.-Т.: ТМИ, 28 б.
6. К.Р.Насурова. Мактабгача таълим ташкилотлари фаолиятини ривожлантиришнинг молиявий механизмини такомиллаштириш и.ф. бўй. Фал.док. (PhD) дисс. авт.-Т.: ТМИ, 58 б.
7. Назаров Х.Б. Мактабгача таълим ташкилотларини молиялаштириш самарадорлигини баҳолаш усуллари. “Science and Education” Scientific Journal Volume 1 Issue 2.
8. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 2 августдаги “Мактабгача таълим соҳасида давлат-хусусий шериклик муносабатларини замонавий рақамли технологиялар ёрдамида соддалаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 426-сон қарори.
9. <https://www.uzedu.uz/uz> - Ўзбекистон Республикаси Мактабгача ва мактаб таълими вазирлигининг расмий веб-сайти.
10. <https://imv.uz> - Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлигининг расмий веб-сайти.

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

